

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19741282>

TARIXIY MADANIY TURIZMNING AHAMIYATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Juraqulova Farangiz

Nizomiy nomidagi O'zMPU

ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi(tarix)

2 bosqich magistranti

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada Tarixiy madaniy turizmning ahamiyati va rivojlanish yo'nalishlari haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Shu bilan birgalikda maqolada, Samarqand tarixiy madaniy turizmi yoritib berilgan.

***Kalit so'zlar:** turizm, meros, Samarqand, madaniy turizm, Temuriylar, ekskursiya muzey, virtual sayohat, transport, restaran*

Bugungi globallashuv davrida turizm sohasi dunyo iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, tarixiy va madaniy turizm insoniyatning o'z ildizlariga bo'lgan qiziqishini oshiradi, milliy va umuminsoniy merosni asrab-avaylash hamda targ'ib qilishda katta rol o'ynaydi. O'zbekiston kabi boy tarix va madaniyatga ega mamlakatlarda bu yo'nalishning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy foyda, balki madaniy-ma'naviy taraqqiyot uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, "turizm" tushunchasiga to'xtalish lozim. Xalqaro miqyosda turizmga berilgan ta'riflardan biri World Tourism Organization tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra turizm – bu shaxslarning doimiy yashash joyidan tashqariga bir yildan ortiq bo'lmagan muddatga dam olish, ishbilarmonlik yoki boshqa maqsadlarda amalga

oshiriladigan sayohat faoliyatidir. Ushbu ta'rif turizmning vaqtinchaliklik, hududiy harakat va maqsadga yo'naltirilganlik kabi asosiy belgilarini ifodalaydi.

Turizm faoliyatining shakllanishi XIX asr boshlariga to'g'ri keladi. Dastlab tashkil etilgan uyushgan sayohatlardan biri 1815-yilda Angliyadan Fransiyaga amalga oshirilgan. Zamonaviy turizm asoschilaridan biri sifatida e'tirof etiladigan ingliz ruhoniysi Tomas Kuk 1843-yilda birinchi temir yo'l orqali ommaviy sayohatni yo'lga qo'ydi¹.

Insoniyat tarixida sayohat qilish, yangi joylarni kashf etish va boshqa xalqlarning madaniyati bilan tanishish qadimdan mavjud bo'lgan. Bugungi kunda esa bu jarayon turizm sohasi sifatida shakllangan va rivojlanmoqda. Ayniqsa, tarixiy-madaniy turizm alohida ahamiyat kasb etib, dunyo mamlakatlari iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti hamda madaniy taraqqiyotida muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekiston qadimdan Sharq va G'arbni bog'lab turgan Buyuk Ipak yo'li markazida joylashganligi bois, bu yerda ko'plab tarixiy yodgorliklar, me'moriy obidalar va betakror madaniy meros shakllangan. Shu sababli, mamlakatimizda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirish katta istiqbolga ega.

Tarixiy obidalar va qadimiy shaharlarni saqlab qolish — bu kelajak avlodga o'tmishdan meros qoldirish demakdir. Turizm sohasi orqali yodgorliklarni ta'mirlash va ulardan oqilona foydalanish uchun mablag' jalb qilinadi. O'zbekiston hududi boy tarixiy merosga ega bo'lib, tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. . O'zbekiston 7300 dan ortiq tarixiy-me'moriy va arxeologik obidalariga ega bo'lib, ularning 200 tadan ziyodi YUNESKONing Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan². Jumladan, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlari qadimiy me'moriy majmualari, masjid va madrasalari, tarixiy markazlari bilan xalqaro miqyosda tan olingan turizm markazlari hisoblanadi. Ushbu hududlar nafaqat milliy,

¹ Raxmatullayeva.N. Madaniy turizm va uning hozirgi kundagi ahamiyati. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences Hosted online from Toronto, Canada. Date: 5 th January, 2023.-B.199.

²Bozorov.J. O'zbekistonda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirish. Modern education and development. Выпуск журнала No-24..Часть-2.Апрель-2025.-B.99.

balki jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida ham muhim o‘rin egallaydi. Masalan, Samarqanddagi Registon majmuasi, Buxorodagi Ark qal’asi yoki Xivadagi Ichan qal’a kabi obidalar turizm tufayli saqlanib qolmoqda va jahon miqyosida tanilmoqda.

Turizm – “dumaloq iqtisodiyot”ga ega soha bo‘lib, u mehmonxona, transport, savdo, xizmat ko‘rsatish, hunarmandchilik va gastronomiya kabi ko‘plab tarmoqlarni rivojlantiradi. Xorijiy sayyohlarning mamlakatga tashrifi orqali valyuta tushumi ortadi, mahalliy aholi uchun yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

Tarixiy-madaniy turizm orqali davlatlar bir-biri bilan do‘stona aloqalarni rivojlantiradi. Har bir sayyoh o‘zi kelgan mamlakat haqida yaxshi taassurot olib qaytsa, bu o‘sha yurtning xalqaro imijiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekistonning boy merosini targ‘ib qilish orqali mamlakatimiz dunyoga yanada kengroq tanitilmoqda. Turizm sohasidagi hamkorlikka yangi sur’at bag‘ishlash uchun 2023 yilni SHHT makonida turizmni rivojlantirish yili deb e’lon qilish taklif etildi. O‘zbekiston rahbari Samarqand qadim-qadimdan Sharqiy Osiyodan to Shimoliy Afrika, Yaqin Sharq va Yevropagacha bo‘lgan makonda yashaydigan xalqlar o‘rtasida ma’naviy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy almashinuvlarning markazi bo‘lib kelganini ta’kidladi.¹

Tarixiy joylarni ziyorat qilgan inson o‘z ajdodlari yaratgan merosni chuqurroq his etadi. Bu esa yosh avlodning ma’naviyatini yuksaltiradi, vatanparvarlik tuyg‘usini mustahkamlaydi. Shu bois tarixiy turizm nafaqat iqtisodiy, balki ma’naviy-ma’rifiy ahamiyatga ham egadir. Tarixan shakllangan tushunchaga ko‘ra, Samarqanddan turib qaralganda, dunyo tarqoq emas, balki yaxlit va bo‘linmas bo‘lib ko‘rinadi. “Samarqand ruhi” degan noyob fenomenning mazmuni ham asli shunda mujassam bo‘lib, u xalqaro hamkorlikning, jumladan, SHHT doirasidagi sheriklikning prinsipial jihatdan yangi formatini shakllantirish borasida mustahkam poydevor bo‘lishi mumkin. Aslini olganda, “Samarqand ruhi” bundan 20 yil avval mamlakatlarimizning davr talablariga

¹ Жонибеков, Ҳасанов.Ф. Самарқанд саммити Шанхай ҳамкорлик ташкилоти фаолиятида янги саҳифа очди

mos, yangi tashkilotni yaratishiga turtki bergan “Shanxay ruhi”ni uygʻun ravishda toʻldirib turadi.¹

Sayyohlar uchun zamonaviy mehmonxonalar, restoranlar, transport va yoʻnalish koʻrsatkichlari muhim. Qulay infratuzilma sayyohlarning mamlakatga boʻlgan qiziqishini yanada oshiradi.

Bugungi raqamli davrda virtual muzeylar, 3D ekskursiyalar, mobil ilovalar orqali tarixiy joylarni dunyo boʻylab targʻib qilish imkoniyati mavjud. Masalan, internet orqali Samarqanddagi Goʻri Amir maqbarasi yoki Buxorodagi Minorai Kalonni virtual sayohat qilish mumkin.

Mahalliy aholining turizmga faol ishtiroki muhim. Hunarmandlar oʻz mahsulotlarini sayyohlarga taqdim etishi, milliy taomlar tayyorlanishi, folklor anʼanalari namoyish etilishi turizmni yanada jozibador qiladi.

Tarixiy obidalar va tabiiy muhitni asrab-avaylash turizmning muhim yoʻnalishidir. Masalan, ortiqcha tashrif tufayli obidalar zarar koʻrmasligi uchun ekologik muvozanatni saqlash, tartibga solingan ekskursiyalar tashkil etish zarur.

UNESCO, ISESCO kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda tarixiy obidalarni restavratsiya qilish, xalqaro festivallar oʻtkazish va qoʻshma turistik loyihalar yaratish turizmni yangi bosqichga olib chiqadi.

Faqat tarixiy obidalarni emas, balki ziyorat turizmi, gastronomik turizm, hunarmandchilik yarmarkalari, folklor festivallari kabi qoʻshimcha yoʻnalishlarni ham rivojlantirish kerak. Bu esa sayyohlarning uzoqroq qolishini taʼminlaydi.

Tarixiy madaniy turizm insoniyatning oʻz ildizlariga boʻlgan hurmatini oshiradi, milliy qadriyatlarni asrab-avaylashga xizmat qiladi va mamlakat iqtisodiyotida muhim oʻrin tutadi. Oʻzbekistonning boy tarixi va madaniy merosi, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi jahonshumul shaharlarimiz bu yoʻnalishda beqiyos imkoniyatlar yaratadi. Shu sabab, tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirish — bu nafaqat iqtisodiy manfaat, balki

¹ Mirziyoyev.Sh. Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti: oʻzaro bogʻliqlikdagi dunyoda muloqot va hamkorlik. <https://president.uz/.12.09.2022>.

milliy ma'naviyatni yuksaltirish, xalqaro maydonda yurtimiz obro'sini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Raxmatullayeva.N. Madaniy turizm va uning hozirgi kundagi ahamiyati. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences Hosted online from Toronto, Canada. Date: 5 th January, 2023.-B.199.
2. Bozorov.J . O'zbekistonda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirish. Modern education and development. Выпуск журнала No-24..Часть–2.Апрель–2025.-B.99.
3. Жонибеков, Ҳасанов.Ғ. Самарқанд саммити Шанхай ҳамкорлик ташкилоти фаолиятида янги саҳифа очди
4. Mirziyoyev.Sh. Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti: o'zaro bog'liqlikdagi dunyoda muloqot va hamkorlik. <https://president.uz/>.12.09.2022.